

СПЕЦИФИКА НОВОСТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

Венера КАЮМОВА Фаварисовна

*К.ф.н., доцент
Редактор научно-методического
электронного журнала
«Иностранные языки в Узбекистане» (fledu.uz)
venerakayumova@mail.ru
ORCID: 0009-0003-2041-6775*

Аннотация. *В статье анализируются заголовки новостей электронных СМИ с точки зрения их информативности, грамматической структуры и способов воздействия на читателя. В качестве материала исследования привлекались заголовки новостных материалов за ноябрь текущего года сайтов Узбекистана Газета.уз, Подробно.уз, Кун.уз, а также казахстанских интернет-СМИ Тенгри.кз, Нур.кз. В результате анализа выявлено, что на всех сайтах в заголовках предпочитается прямой порядок слов, как правило, они образуют простое предложение глагольного строя с личным глаголом (Подробно.уз, Тенгри.кз, Нур.кз) или глаголом в неопределенно-личной форме или кратким страдательным причастием (Газета.уз, Кун.уз). Воздействие на читателя могут оказывать заголовки не только за счет интересной темы материала, но и языковыми средствами.*

Ключевые слова: заголовок, электронные СМИ, новости, Узбекистан, Казахстан.

Введение

Заголовки в электронных СМИ важны и с содержательной стороны, и с формальной, поскольку в первую очередь именно благодаря им читатель определяет, стоит ли ему обратиться к тексту новости.

Из работ по специфике заголовков в новостных материалах известно следующее:

1. В электронных СМИ он должен быть в первую очередь информативным, т. е. сообщать не просто определенную информацию, а нести новость (Амзин, А., 2020).

2. Поскольку заголовки в электронных СМИ при первой встрече с читателем, как правило, оторваны от основного корпуса текстов, то они информационно более насыщены по сравнению с заголовками печатных СМИ (для передачи полной информации нужно пространство), поэтому средняя длина заголовков в интернет-СМИ выше, чем в печатных (Ахмедова, М., 2023). Кроме того, по мнению А. Амзина, из-за достаточной информативности заголовков около 80 % читателей не обращаются к тексту самой новости (Амзин, А., 2020).

3. Поскольку новости в электронных СМИ в отличие от печатных создаются оперативно, постольку привлекательные с точки зрения формы элементы минимизированы, по сравнению с печатными СМИ, а чаще всего отсутствуют (Амзин, А., 2020; Ахмедова, М., 2023). Однако заметим, что привлекательность заголовков в онлайн-СМИ может формироваться не языковыми средствами, а иными, о чем расскажем ниже.

4. Среди средств, заставляющих читателей обратиться к тексту новости называются интерес у читателей к событию и неполное его раскрытие в заголовке, что заставляет его обратиться к самому тексту новости (Щитка, Н.Н., 2024).

На наш взгляд, поскольку заголовки оторваны от основного текста в электронных СМИ, они могут выполнять функцию самостоятельного текста. Это касается тех заголовков, которые семантически полновесны и после прочтения которых читатели не открывают текст самой новости. Э.А. Лазарева отметила также такую интересную черту заголовков, как быть поддержкой в понимании сути новости, в частности, они «представляют собой опорные точки, показывающие наиболее важную текстовую информацию. Именно эти выдвинутые элементы текста служат опорой для читателя в понимании содержания, при беглом восприятии они дают достаточно полные знания о целом тексте» (Лазарева, Э., 2006).

Результаты и обсуждение

Обратимся к нашему материалу. Для анализа были привлечены заголовки новостей сайтов Узбекистана Газета.уз, Подробно.уз, Кун.уз, а также казахстанских интернет-СМИ Тенгри.кз, Нур.кз.

Рассмотрим структуру заголовков. Оказалось, что предпочтительней всего в изданиях используются предложения с прямым порядком слов: подлежащее – сказуемое – второстепенные члены предложения. Например: *Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане; Заяц попал на видео в центре Астаны: эксперт раскрыла интересные детали (tengrinews.kz); Сборная Казахстана по футболу узнала потенциальных соперников в отборе на ЧМ-2026; Димаиш Кудайберген посвятил полученную в Дубае награду Бибигуль Тулегеновой (nur.kz); Сотни автошкол перестали работать в Узбекистане. Почему? (gazeta.uz) Ташкентские водители жалуются на ошибочные штрафы, из-за того что радары "не видят" пристегнутые ремни безопасности (podrobno.uz).*

При этом в Подробно.уз и указанных казахстанских изданиях используются личные глаголы. Можно предположить, что предложения с такими глаголами близки к естественной речи и легче воспринимаются читателями. В Газете.уз и

Кун.уз предпочтение отдается глаголам в неопределенно-личной форме и кратким страдательным причастиям: *У президента обсудили борьбу с радикализацией и развитие религиозного просвещения* (Газета.уз); *На территории массива «Спутник» намечено создание дендропарка — хокимият Ташкента* (Газета.уз); *«Работа электронных налоговых сервисов будет временно ограничена» — Налоговый комитет* (Кун.уз); *Шавкат Мирзиёев избран председателем Национального олимпийского комитета* (Кун.уз). Использование названных глагольных форм в Газете.уз и Кун.уз устраняет субъекта действия, акцент переносится на объект и на само действие. Это создает впечатление большей объективности изложения и в некоторых случаях (при использовании страдательных причастий) большей строгости стиля.

Возникает вопрос о длине заголовков. А. Колесниченко отмечает, что в информационном агентстве UPI «выявили такую зависимость между читабельностью текста и средней длиной предложений в нем: до 8 слов — очень легко читается, 8–11 слов — легко читается, 12–14 слов — сравнительно легко, 15–17 слов — средне, 18–21 слово — сравнительно тяжело, 22–25 слов — тяжело, более 25 слов — очень тяжело» (Колесниченко, А., 2008, с. 117). А. Амзин писал, что в Ленте.ру заголовки стремятся к 7-ми словам (Амзин, А., 2020). В Интерфаксе считается оптимальной длина заголовка в 76 знаков (с пробелами) (Герасимов В.В., Ромов Р.Б., Новиков А.А. и др., 2011). Наши подсчеты на основе заголовков (было взято по 25 заголовков) на изучаемых сайтах показали следующие числа:

Количество слов и знаков (с пробелами) в заголовках				
Газета.уз	Кун.уз	Подробн о	Тенгри. кз	Нур.кз

1	7	8	7	9	7	1	6	1	7
0,0	7,04	,95	1,5	,73	2,96	0	5,32	0,95	5

В таблице на последней строке во всех нечетных ячейках показано среднее количество слов в изданиях, в четных – среднее количество знаков в них. Из приведенных данных следует, что средняя для заголовков равна 10 словам (ср. в Ленте.ру – 9, 22, в Газете.ру – 11, 131 (Ахмедова, М., 2023)). По количеству знаков в заголовках предел, обозначенный Интерфаксом, незначительно нарушен в Газете.уз, в остальных СМИ он ниже или близок к 76. (Ср. в Ленте.ру – 63,04 и в Газете.ру – 74,11 (данные вычислены на основе сведений, приведенных в статье Ахмедова, М., 2023)).

Журналистские материалы в СМИ выполняют множество функций. Для информационных жанров ведущей является информационная; для аналитических и художественно-публицистических – воздействие на читателя (Клушина Н.И. и др.). Однако и в заголовках новостей, по всей видимости, есть возможность воздействовать на читателя и за счет подбора определенных слов и расстановки логического ударения на важных для автора /редакции словах.

В литературе указывается, что логическое ударение в заголовке новости может падать на его начало, конец или на начало и конец одновременно (А. Амзин). Действительно, это так, однако существуют формальные (языковые) средства для постановки логического ударения. Это могут быть лексические, морфологические, синтаксические, стилевые, а также графические средства. Последние встречаются, по всей видимости, исключительно в печатных изданиях. Приведем примеры использования языковых средств.

• **Указание на адресата** – известное в обществе лицо: *Мирзиёев поручил хокимияту Ташкента и Минстрою в двухнедельный срок принять программу по решению вопроса дренажной системы; Президент обозначил четыре основных*

направления в сфере жилищного обеспечения (Все примеры из Кун.уз). Интересно то, что такого типа заголовки похожи на объявления. *Танзила Нарбаева: Закон о защите детей и женщин от насилия — прогрессивный и отвечает международным стандартам* (Газета. уз). В этом заголовке воздействуют на читателя не только указание на известную личность, но и дистантная инверсия прилагательного *прогрессивный* и тире перед ним. Кроме того, использование словосочетания *международный стандарт* также способствует повышению весомости сообщаемого для адресата. *Депутаты одобрили криминализацию домашнего насилия в Узбекистане* (Газета.уз). Авторитетное лицо может быть обозначено двумя способами: в именительном падеже как слова автора при прямой речи и может быть включено в основной текст заголовка.

В некоторых случаях весомость субъекта/события и т. п. подчеркивается специальными словами — прилагательными, частицами, наречиями, числительными и др.: *Ведущие итальянские компании примут участие в модернизации и реконструкции газораспределительной системы Узбекистана* (Подробно.уз). В этом примере слово *ведущий* позволяет актуализировать субъект действия. *В каждом районе и городе будут установлены малые автоматизированные станции мониторинга загрязнения воздуха* (Кун.уз) — местоимение *каждый* показывает широкий масштаб планируемых работ; *Цены на помидоры в Узбекистане бьют все рекорды* (Подробно.уз). Важное для журналистов слово *рекорды* помогает выделить местоимение *все*. *Узбекистан должен непременно вступить в ВТО — Мирзиёев* (Подробно.уз) — наречие *непременно* и прилагательное *должен* подчеркивают необходимые слова. *Власти Узбекистана решили резко нарастить производство сельхозпродукции за счет земли по краям полей* (Подробно.уз) — наречие *резко* усиливает глагол.

• **Синтаксические средства.** Это использование инструментов экспрессивного синтаксиса: инверсии, выведение вопросительного слова за пределы предложения, использование двух предложений в заголовке, что непривычно, поэтому привлекает внимание читателей. Приведем примеры: *Сотни автошкол перестали работать в Узбекистане. Почему?* (Газета.уз), *Выгодно ли переводить отопление сельских школ на тепловые насосы?* *Экономический анализ ПМГ ГЭФ* (Газета.уз), *В Самаркандской области повесилась девушка. Причиной самоубийства могла стать обычная фотография, опубликованная в одном из телеграм-каналов* (Подробно.уз) — в последнем примере используется два предложения и инверсия в них. Интересно то, что парцелляция не используется в заголовках исследуемых СМИ, хотя это несложный, но очень выразительный прием.

• **Стилистические средства.** В качестве средств для подчеркивания отметим также использование иностилистических средств в заголовке. На фоне нейтральных слов они выглядят подчеркнuto: *11-летняя девочка **нанесла побои** 13-летней девочке в Мангистау: суд **вынес решение*** (Nur.kz); *Активных старейшин **привлекут к борьбе с бедностью*** (Газета.уз).

Таким образом, на примере пяти электронных СМИ выявлено, что в современных заголовках чаще всего используется простое предложение с прямым порядком слов. Возможно в новостях воздействовать на адресата путем расстановки логического ударения с помощью лексических средств, называющих в качестве субъекта известное лицо в обществе, местоимения или наречия, указывающие на объем или меру признака, частиц и др. Эффективным средством акцентуации необходимых слов являются синтаксические средства – инверсия, вынос вопросительного слова за пределы предложения, использование двух предложений или вопросительного предложения в заголовке. Важны в

заголовках и стилистические средства – использование слов других стилей для их выделения и, как следствия, подчеркивания.

Во всех исследованных СМИ используются в заголовках глаголы. В Подробно.уз и казахстанских предпочитают личные глаголы, близкие к естественной речи, в Газете.уз и Кун.уз – глаголы в неопределенно-личной форме и краткие страдательные причастия, которые снимают субъект из предложения и зачастую вносят более книжный оттенок в текст.

Использованная литература:

Амзин А. (2020). Новостная интернет-журналистика. – URL: <https://boralovtext.ru/wp-content/uploads/2020/08/Amzin-Zhurnalistika.pdf>

Ахмедова М.М. (2023). К вопросу о специфике языка онлайн-новостей (на материале узбекистанских и российских СМИ)// *Иностранные языки в Узбекистане*, № 2 (49), с. 142–151.

Колесниченко А.В. (2008). Прикладная журналистика. Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.

Лазарева Э. А. (2006). Заголовочный комплекс текста – средство организации и оптимизации восприятия // *Известия Уральского госуниверситета*. № 40, с. 158–166.

Герасимов В.В., Ромов Р.Б., Новиков А.А. и др. (2011). Технология новостей от Интерфакса. Учебное пособие. Москва: Аспект пресс, 158 с.

Щитка Н.Н. (2024). Лингвостилистическая специфика новостных русскоязычных интернет-СМИ Узбекистана // *Медиалингвистика*. Выпуск 11. Язык в координатах массмедиа. Материалы VIII международной научной конференции. Санкт-Петербургский государственный университет, 26–29 июня 2024 г. Санкт-Петербург: издательство Санкт-Петербургского государственного университета, с. 68–73.

SPECIFICITY OF NEWS HEADLINES IN ELECTRONIC MEDIA

Venera KAYUMOVA

Abstract. *The article analyzes the headlines of electronic media news from the point of view of their informativeness, grammatical structure and ways of influencing the reader. The research material included the headlines of news materials for November of the current year on the websites of Uzbekistan Gazeta.uz, Podrobno.uz, Kun.uz, as well as the Kazakhstani online media Tengri.kz, Nur.kz. The study revealed that on all websites, the direct word order is preferred in the headlines, as a rule, they form a simple sentence of the verbal structure with a personal verb (Podrobno.uz, Tengri.kz, Nur.kz) or a verb in the indefinite-personal form or a short passive participle (Gazeta.uz, Kun.uz). Headlines can influence the reader not only due to the interesting topic of the article, but also by linguistic means.*

Keywords: headline, electronic media, news, Uzbekistan, Kazakhstan.